

**СОТРУДНИЧЕСТВО ПОЛЬШИ И АЗЕРБАЙДЖАНА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ
“САРМАТИЯ”****Маммадли Ш.***Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА
<https://orcid.org/0000-0001-8822-3513>
Баку, Азербайджан***COOPERATION BETWEEN POLAND AND AZERBAIJAN IN THE SARMATIA ENERGY
PROJECT****Mammadli Sh.***Institute of History named after A.A. Bakikhanov, ANAS
<https://orcid.org/0000-0001-8822-3513>
Baku, Azerbaijan***Аннотация**

Проект Евразийского нефтяного коридора, предназначенный для транспортировки нефти из региона Каспийского моря в Западную и Центральную Европу через нефтепровод Одесса–Броды–Плоцк–Гданьск и далее в порт Вильгельмсхафен (северо-запад Германии), имел большое значение в начале XXI века. Нефтепровод Одесса–Броды планировался как альтернативный маршрут доставки каспийской нефти в Европу через Украину и Польшу, в обход территории России. Он был рассчитан на поставку нефти на польские нефтеперерабатывающие заводы в Плоцке и Гданьске.

На различных саммитах главы государств всесторонне рассматривали этот проект, проводили финансовый анализ, обсуждали возможные маршруты, перспективную экономическую модель, оценивали мощности и потенциальное использование новых нефтегазовых предприятий в Польше и Украине. Поддержка проекта со стороны Польши могла бы привести к созданию важной транспортной артерии в Европе, способствующей транспортировке нефти из Азии в Европу, а также из Скандинавии в Польшу и Украину.

Однако одной из ключевых причин, по которой перспективы проекта выглядели сомнительными, помимо его высокой инвестиционной стоимости, стало как открытое, так и скрытое противодействие со стороны России, поставлявшей нефть в Европу через трубопроводы советской эпохи. Несмотря на усилия и заявления ряда стран в поддержку этого нового энергетического проекта, он не дал ощутимых результатов и остался на уровне официальных документов и речей. В данной статье рассматриваются подготовка проекта нефтепровода «Сарматия», его значение для энергетической безопасности ЕС, позиция стран-участниц и причины неудачи проекта.

Abstract

The Eurasian Oil Corridor project, designed to transport oil from the Caspian Sea region to Western and Central Europe via the Odessa-Brody-Płock-Gdańsk oil pipeline and onward to the port of Wilhelmshaven (north-western Germany), was of great importance at the beginning of the 21st century. The Odessa-Brody pipeline was planned as an alternative route for transporting Caspian oil to Europe through Ukraine and Poland, bypassing Russian territory. It was intended to supply Polish refineries in Płock and Gdańsk.

At various summits, heads of state conducted a comprehensive review of the project, carried out a financial analysis, considered route options, and discussed a promising economic model along with capacity estimates and the potential use of new oil and gas enterprises in Poland and Ukraine. Polish support for the project would have led to the establishment of a major transport artery in Europe, facilitating oil transportation from Asia to Europe and from Scandinavia to Poland and Ukraine.

However, one of the key reasons the project's prospects seemed unpromising, in addition to its high investment costs, was both overt and covert resistance from Russia, which supplied its oil to Europe through Soviet-era pipelines. Despite efforts and declarations from multiple countries regarding this new energy project, it failed to produce any tangible results and remained confined to official documents and speeches. This paper evaluates the preparation of the "Sarmatia" pipeline project, its significance for the EU's energy supply, the attitudes of the participating countries, and the reasons for its failure.

Ключевые слова: международный проект, экономическое сотрудничество, экспорт нефти в Европу, Одесса–Броды–Плоцк–Гданьск, азербайджанская нефть.

Keywords: international project, economic cooperation, oil export to Europe, Odessa-Brody-Płock-Gdańsk, Azerbaijani oil.

Постепенное усложнение добычи природных ресурсов и стремительно растущий спрос на энергоресурсы создают серьезные проблемы для современного мира. Очевидно, что дефицит энергии окажет крайне негативное влияние на все страны, вне

зависимости от уровня их экономического развития. Особенно сложная ситуация складывается в Европейском Союзе, который вынужден импортировать около 60% своих энергоресурсов. Исследо-

ватели отмечают, что, если проблема надежных источников энергии не будет решена, положение может усугубиться, а доля импорта необходимых энергоресурсов достигнет 70%. Именно поэтому в странах ЕС особое внимание уделяется не только вопросам обеспечения энергией, но и технологиям энергосбережения, а также развитию возобновляемых источников энергии [9, с. 279–280]. В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла документ, в котором отражены цели создания необходимых условий для устойчивого развития и благополучия всех народов. Одним из ключевых факторов достижения этих целей стало обеспечение современного энергоснабжения, поскольку без него экономический, социальный и технологический прогресс попросту невозможен [17]. Энергетическая политика на протяжении долгого времени оставалась одной из важнейших проблем Европейского Союза. Сегодня же энергетическая безопасность превратилась в глобальный приоритет мировой политики и экономики.

События конца XX - начала XXI века показали, что топливно-энергетический комплекс является не только внутренним фактором экономического развития Азербайджана, но и важным инструментом межгосударственного экономического и политического сотрудничества. Уже в конце XX века начали реализовываться первые проекты по объединению производителей нефти и газа в Каспийском регионе. Проект Евразийского нефтяного коридора, разработанный для транспортировки нефти из Каспийского региона в Западную и Центральную Европу через нефтепровод Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск с выходом в порт Вильгельмсхафен (Северо-Западная Германия), приобрел особое значение в начале XXI века. На международных саммитах главы государств провели всесторонний анализ, рассмотрели возможные маршруты, провели финансовую экспертизу и обсудили перспективную экономическую модель проекта, а также мощности и возможности использования новых нефтегазовых предприятий в Польше и Украине [8, с.169]. Несмотря на предпринятые меры и выраженную заинтересованность ряда стран, проект так и не был реализован — он остался лишь на бумаге, зафиксированный в документах и политических заявлениях. В данной работе проводится анализ подготовки к реализации проекта нефтепровода “Сарматия”, который сыграл бы ключевую роль в энергоснабжении ЕС, исследуется позиция участвующих стран и рассматриваются причины его провала.

На данный момент исследований по этой теме крайне мало. Однако к отдельным ее аспектам обращались Н. Алиев, П. Мариуш, З. Мамедов, А. Молдован, М. Гончар, О. Турук. Они изучали такие вопросы, как потенциал природных ресурсов Азербайджана, польско-украинские отношения, а также социально-экономическую ситуацию в регионе. В своей работе бывший глава Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Натиг Алиев рассматривает вопросы сотрудничества Азербайджана с различными странами в сфере энергоресурсов. Исследование также

подчеркивает важность реализации Евразийского нефтетранспортного коридора, выделяя три этапа его возможной реализации [8]. З. Мамедов анализирует заинтересованность Азербайджана в альтернативных маршрутах транспортировки энергоресурсов, включая нефтепровод Одесса – Броды. По его мнению, диверсификация экспортных маршрутов позволит стране проводить более независимую внешнюю политику и обеспечит национальную безопасность [14, с. 124]. Украинский исследователь Дудник выявил ряд примечательных изменений, касающихся нефтепровода “Одесса-Броды”. В частности, речь идет о переходе нефтепровода из реверсивного режима в аверсный, а также о продолжающихся работах по его продлению до Плоцка [12]. Проанализировав региональные тенденции, связанные с проектом, Молдован отметил, что украинская политическая элита не учла ряд ключевых геополитических факторов [13]. По мнению Гончара, переход на реверсивный режим стал результатом влияния Кремля и соответствовал энергетическим интересам России [10]. Турук рассматривает значение нефтепровода “Одесса-Броды” для региона, анализируя официальные визиты президента Виктора Ющенко в Азербайджан и премьер-министра Виктора Януковича в Польшу в 2006 году [21].

Данный энергетический проект имел важное значение и был направлен скорее на модернизацию существующих объектов и уточнение механизмов их реализации, чем на строительство новых сооружений. Основной частью проекта стали магистральный нефтепровод “Дружба”, нефтепровод Баку-Супса (WREP, Western Route Export Pipeline) и нефтепровод “Одесса-Броды”, который непосредственно примыкал к южной ветке “Дружбы”. Решение о строительстве первого пускового участка нефтепровода “Одесса-Броды” для транспортировки каспийской нефти в Украину была принята в 1993 году. Проект был полностью профинансирован Украиной и завершен за пять лет, обойдясь в 453 миллиона долларов. Протяженность трубопровода составила 667 км, а его годовая пропускная способность достигала 14,5 миллиона тонн. В 2001 году при поддержке западных стран был завершен участок, соединяющий терминал “Пивденний” под Одессой с городом Броды во Львовской области. В 2003 году бизнес-план проекта был экономически обоснован и разработан известной консалтинговой и аудиторской компанией “PricewaterhouseCoopers” (PwC). Инвестиции в строительство достигли 500 миллионов долларов. Для продления трубопровода до Плоцка потребовалось дополнительно 780 тысяч тонн технологической нефти. Эксперты PwC сочли транспортировку каспийской нефти по этому маршруту жизненно необходимой для Европы. Однако европейские предприниматели не были готовы поддержать проект. Восточноевропейские нефтеперерабатывающие компании, особенно польские, посчитали каспийскую нефть слишком дорогой и не захотели вкладывать значительные финансовые средства. По данным агентства “Argus”, стоимость каспийской нефти на пункте

Адамова Застава в Бродях (на границе с Польшей) была на 35 долларов за тонну выше, чем цена российской нефти марки "Urals".

В 2003 году Украина, Польша и Европейский союз подписали соглашение о строительстве польского участка нефтепровода для транспортировки нефти на НПЗ в Плоцк и далее в порт Гданьск на побережье Балтийского моря. Несмотря на заявления польских чиновников о намерении продлить трубопровод до Плоцка, где находится крупный нефтеперерабатывающий завод, Польша не инвестировала в строительство участка "Броды-Плоцк". В результате трубопровод длительное время оставался незадействованным. Под давлением России Украина отказалась от проекта, признав его неэффективным. Вместо этого власти страны объявили о намерении использовать существующий трубопровод для транспортировки российской нефти к Черному морю. Это означало перевод трубопровода в реверсивный режим, при котором нефть поставлялась не в страны Восточной Европы, а в морской терминал "Южный" для дальнейшей погрузки на танкеры. Данное решение вызвало значительное недовольство и многочисленные протесты в Украине, так как противоречило изначальной цели проекта. Поскольку Украина не смогла подписать контракт с европейцами, готовыми покупать азербайджанскую нефть, ей пришлось принять предложение России. Оранжевая революция 2004-2005 годов существенно изменила направления нефтепроводов. Новый экспортный маршрут (Одесса-Броды) служил интересам России. Президент Украины Леонид Кучма объяснил свое решение национальными интересами и многовекторностью внешней политики Киева.

В июле 2005 года Европейская комиссия организовала тендер на проект "Расширение нефтепровода Одесса-Броды в Польшу", и международная компания "SWECO pic-ISF-Cantor" выиграла конкурс. Бизнес-план проекта, финансируемого ЕС, "Одесса-Броды-Плоцк" был завершен в 2006 году, подтвердив осуществимость и потенциальную конкурентоспособность каспийского нефтяного маршрута. Несмотря на интерес Европы к этому альтернативному маршруту, "Укртранснафта" не смогла обеспечить отгрузку.

В 2007 году в Кракове состоялся первый энергетический саммит под руководством президента Польши Леха Качиньского. В совместном официальном заявлении президенты Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины, а также специальный представитель Казахстана выразили свою поддержку проекту Евразийского нефтяного транспортного коридора (ЕАОТС). Позже в том же году, на втором энергетическом саммите в Вильнюсе, Азербайджан, Грузия, Украина, Польша и Литва подписали соглашение о создании совместного предприятия, ответственного за проектирование и строительство нефтепровода Баку-Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск. Затем, на встрече рабочей группы участников проекта "Сарматия", состоявшейся в ноябре 2007 года на нефтяном терминале "Южный" (Одесская область), представители пяти

нефтяных компаний Азербайджана, Украины, Польши, Литвы и Грузии обсудили ряд важных вопросов, касающихся их будущей деятельности. Было решено провести следующую встречу рабочей группы Международной нефтяной трубопроводной компании "Сарматия" в декабре 2007 года в польском городе Вроцлав для обсуждения технических аспектов бизнес-плана.

В январе 2008 года Азербайджанская государственная нефтяная компания, Грузинская компания "Нефтяная и газовая корпорация" и литовская компания "Клайпеда Нафта" присоединились к польско-украинскому консорциуму, созданному на базе польской трубопроводной компании "Сарматия". Согласно контракту, строительство должно было быть завершено в 2011 году, и 40 миллионов тонн каспийской нефти должны были экспортироваться в Европу ежегодно [20].

Нефтепровод Одесса-Броды был задуман как альтернативный маршрут для транспортировки каспийской нефти в Европу через Украину и Польшу. Обходя российскую территорию, нефтепровод должен был поступать на польские нефтезаводы в Плоцк и Гданьск. Нефть должна была поступать с Балтийского побережья, из Гданьска, в страны Центральной и Западной Европы. Стоит отметить, что одним из 250 инфраструктурных проектов, заявленных Европейской комиссией как "общие интересы Европейского Союза в сфере энергетики", было строительство нефтепровода Одесса-Броды в Польшу (пункт Адамова). Для реализации этого проекта было выделено 6 миллиардов долларов. Согласно Европейской комиссии, "проекты общего интереса" должны были пользоваться улучшенными процедурными и регламентными условиями, а также получать финансовую поддержку из Единого Европейского фонда. Примечательно, что на трансевропейскую энергетическую структуру из этого фонда было выделено 5,85 миллиарда евро на период с 2014 по 2020 годы. Нефтепровод должен был соединить украинский трубопровод с польской нефтяной системой для транспортировки каспийской нефти в Восточную Европу. Длина нефтепровода должна была составить 317 км при максимальной мощности 30 миллионов тонн. Общие материальные затраты на проект Одесса-Броды-Плоцк были оценены в 455 миллионов евро. Строительство на украинской стороне составляло 125 км, а на польской - 270 км [19].

23 мая 2008 года на третьем энергетическом саммите в Киеве президенты Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины совместно объявили о скором завершении строительства Евразийского нефтяного транспортного коридора и начале транспортировки каспийского энергетического сырья по указанному маршруту. На четвертом энергетическом саммите в Баку в ноябре 2008 года участники еще раз подчеркнули важность подключения нефтепровода Одесса-Броды к евразийской системе для транспортировки нефти в Европу. Выступая на саммите, президент Грузии Михаил Саакашвили выразил обеспокоенность монополистическим поведением России в сфере энергетических

ресурсов. По словам Виктора Ющенко, успешная реализация проекта Одесса-Броды-Гданьск невозможна без политической воли [6].

Обострение отношений между Москвой и Киевом в 2010 году привело к прекращению маршрута в обратном направлении (Броды-Одесса). До 2010 года нефтепровод работал в обратном режиме, поставляя российскую нефть на Одесский нефтезавод. В середине 2010 года эксплуатация нефтепровода в этом режиме была остановлена, трубопровод был загружен технической нефтью из Азербайджана, и каспийская нефть начала поступать на Мозырский НПЗ [10, с.9-10]. Таким образом, Беларусь была единственной страной, использовавшей проект "Сарматия" в тот момент. Беларусь фактически не присоединилась к проекту изначально. Однако из-за "нефтяной войны" между Беларусью и Россией срочно нуждалась в энергетических ресурсах. Вместо запланированных 4 миллионов баррелей в трубопровод было закачано всего 1 миллион баррелей. Когда конфликт между двумя соседними странами завершился, Беларусь предпочла дешевую российскую нефть [24, с. 8].

Встреча в Кракове с участием пяти стран (Польша, Азербайджан, Грузия, Литва, Украина), посвященная проекту нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск, вызвала обсуждения по поводу негативного отношения России. Можно было предположить, что Россия создаст серьезные проблемы для реализации проекта, который обеспечивал бы транспортировку каспийской нефти в Европу, минуя российскую территорию. Ян Пера, эксперт по Восточной Европе, также выразил беспокойство по поводу отношения России к новому проекту. Польская пресса пристально следила за реакцией Путина на обсуждения нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск. Срочное соглашение трех стран (Россия, Казахстан, Туркменистан) о поставках туркменского газа через Казахстан в Россию в некоторых случаях рассматривалось как ответ Путина на этот проект [3, с. 9]. Следует отметить, что мнения Яна Перы в значительной степени оправдались. Вскоре Украина вышла из проекта под влиянием России, заявив, что проект неэффективен, и что нефтепровод будет использоваться для транспортировки российской нефти. Эксперт по энергетической безопасности Джон Робертс утверждает, что можно представить себе нефтепроводы, которые будут обходить Россию и выходить на западные рынки, но это будет крайне сложный проект с политической, технической и финансовой точки зрения. Это означает, что любой энергетический проект будет успешным лишь в том случае, если Россия примет в нем участие, в противном случае Россия создаст серьезные препятствия [16]. Внезапный визит Путина в Центральную Азию был истолкован как давление на президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Назарбаев отложил свой визит в Краков, а заместитель министра энергетики республики представил Казахстан в Польше. Его осторожные заявления в Кракове о проекте Одесса-Броды-Гданьск подтвердили негативную роль России [5]. Польский ученый Мариуш Патей утверждает, что

Азербайджан стал первой страной, поддерживавшей проект нефтепровода в Европу без участия России и участвовавшей во всех встречах, посвященных проекту. Однако политическое руководство Казахстана не смогло продемонстрировать такую же позицию, отказавшись от действий, противоречащих интересам России [4].

В июле 2011 года, после подписания документов о сотрудничестве между Азербайджаном и Польшей, польский президент Борис Коморовский, выступая на пресс-конференции, отметил, что Польша готова участвовать в транспортировке энергетических ресурсов, и что этот вопрос важен не только для двух стран, но и для Европейского Союза. Напоминая о проекте Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск, утвержденном Европейским Союзом, польский президент также обратил внимание на возрастающее коммерческое значение проекта. Отвечая на вопросы о нефтепроводе Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск, президент признал, что Польша поддерживает проект политически. Коморовский также подчеркнул важность точного бизнес-плана проекта и предварительных расчетов его мощностей. Президент отметил, что поставка одного миллиона тонн азербайджанской нефти в польские перерабатывающие заводы — это важный прорыв. Он также указал на необходимость как можно скорее решить энергетические проблемы региона [1].

Проект Евразийского коридора транспортировки нефти имеет большое значение для Польши. Этот проект создает дополнительный путь транспортировки нефти на польские НПЗ, повышает энергетическую безопасность Польши и всего региона. В то же время проект обеспечивает дополнительные доходы в польский бюджет. Руководители польской компании объяснили перспективы проекта техническими и экономическими условиями, ситуацией на международной арене и снятием эмбарго на экспорт нефти из Ирана.

В сентябре 2013 года Региональное управление охраны окружающей среды в Люблине (Польша) выдало экологическое согласие на строительство нефтепровода Броды-Плоцк с учетом возможности транспортировки нефти в Гданьск и далее на запад. Однако в те же дни польское правительство заявило, что Польша не уверена в перспективах проекта. Это было полным противоположностью изначальной позиции Польши по поводу проекта. Когда начались обсуждения вокруг нефтепровода, Польша рассчитывала на участие других стран в проекте. Однако также существовала настороженность по политическим причинам. Тем временем польский ученый Мариуш Патей имеет свое объяснение подходу Польши. Патей утверждает, что польские правящие круги обеспокоены снижением экспорта российской нефти, что, в свою очередь, повлияет на цену нефти, предлагаемой польским НПЗ. Следовало учитывать, что российские нефтяные компании также инвестируют в нефтеперерабатывающие заводы в других странах. Эти причины, к сожалению, негативно сказались на судьбе проекта [4]. Хотя Азербайджан, Украина, Грузия, Литва и Польша пытались

уменьшить влияние России в энергетическом секторе, было ясно, что Москва все еще имеет эффективные механизмы контроля над регионом.

В мае и августе 2013 года 495 миллионов злотых (или 120 миллионов евро), выделенных на проект Одесса-Броды, были перераспределены на газовые трубопроводы страны польским правительством. Министерство экономики Польши объяснило, что страна не могла потерять финансовую помощь, предоставленную Советом Европы для обеспечения энергетической безопасности страны [23].

Вопрос о восстановлении нефтепровода Одесса-Броды, который оставался без нефти в течение пяти лет, снова встал на повестку дня Баку и Киева в 2014 году. Украина была заинтересована в укреплении своей позиции как гаранта европейской энергетической безопасности. Однако логистика экспорта нефти из Азербайджана в Европу через Украину — это очень сложный процесс. Во-первых, нефть должна была доставляться из Баку в терминал Пивденный через грузинский порт Супса танкерами. После прибытия нефти в Броды транспортировка должна была осуществляться железной дорогой до польских нефтеперерабатывающих заводов. Планировалось увеличить объем экспортируемой нефти через нефтепровод Баку-Супса с 7 миллионов до 9 миллионов тонн в год. Затраты на транспортировку были значительными, что делало этот маршрут неэффективным по сравнению с российской нефтью марки Урал, экспортируемой через нефтепровод “Дружба”. Польша не была заинтересована в финансировании нефтепровода Броды-Плоцк. Европейский Союз был готов покрыть все расходы, однако не было гарантии загрузки нефтепровода. В июне 2016 года, во время встречи Президента Украины Петра Порошенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, было достигнуто соглашение о восстановлении проекта Одесса-Броды. Алиев заявил, что Азербайджан экспортирует большие объемы нефти на европейский рынок и стал транзитной страной для государств, расположенных на восточном побережье Каспийского моря. В связи с этим восстановление проекта может открыть новые возможности.

Несмотря на то, что Азербайджан начал разрабатывать планы по восстановлению проекта, некоторые трудности привели к задержке намеченных мероприятий. Азербайджан был занят финансированием “Южного газового коридора”, оцененного в 40 миллиардов долларов. Доля Баку в этом проекте составила 13 миллиардов долларов, и Азербайджан уже начал переговоры с международными финансовыми организациями о предоставлении кредита. Заявления Президентов Украины и Азербайджана от 14 июля 2016 года о возобновлении проекта нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк были положительно восприняты Польшей. Варшава выразила высокие ожидания от Баку и Киева. Об этом сообщила польская компания в ответ на запрос агентства Укринформ. Однако не было достигнуто соглашения о заполнении нефтепровода азербайджанской нефтью и финансировании строительства

нефтепровода Броды-Плоцк. Между тем, совместные заявления лидеров Украины и Азербайджана были проанализированы российской прессой и названы маловероятными. Было распространено мнение, что в условиях сильной конкуренции будет невозможно найти инвесторов и поставщиков для неэффективного транзитного нефтепровода [15].

Реализация проекта “Сарматия” напрямую зависела от серьезных политических, экономических и социальных факторов, объединяющих страны-участницы и потребителей Европейского Союза и Российской Федерации. Не реализация проекта, поддерживаемого ЕС, обусловлена несколькими причинами. Долгосрочные российско-украинские напряжения показали невозможность достижения политической независимости без обеспечения энергетической безопасности. На первом этапе независимости Украина стремилась к энергетической революции, направленной на диверсификацию источников энергии. Интеграция украинского проекта “Одесса-Броды” с нефтепроводом “Дружба”, транспортирующим нефть в Центральную и Южную Европу, открыла бы южное направление и создала возможности для поставок нефти из Азербайджана, Казахстана, Ирана, Ирака и Ливии в Украину.

Польская поддержка проекта могла бы привести к созданию важной транспортной сети, соединяющей Азию с Европой, а также Скандинавию с Польшей и Украиной. Однако очевидное и скрытое сопротивление России, поставляющей нефть в Европу через советские нефтепроводы, наряду с необходимыми крупными инвестициями, делали перспективы проекта сомнительными. Отметим что, отношения между Россией и европейскими странами исторически были сложными и противоречивыми, особенно с бывшими социалистическими республиками, такими как Польша, поддерживающей антироссийские альянсы в постсоветском пространстве.

На первоначальном этапе проекта страны-потребители, включая Словакию, Чехию и Венгрию, выразили поддержку нефтепроводу. Однако они не продемонстрировали готовности подписать контракт. Несмотря на широкое обсуждение проекта в СМИ Азербайджана, Польши и Украины, а также интерес со стороны Ирана (после снятия санкций) и США, проект, изначально направленный против России не оправдал ожиданий.

Ожидания от проекта “Сарматия” были значительными. Состав стран-участников и их рыночная ориентация играли ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС. Проект предлагал альтернативные источники энергии для европейских потребителей, долгое время зависимых от российского рынка. Он создавал возможности для нефтеперерабатывающих заводов, удаленных от моря, и обеспечивал азербайджанскую компанию SOCAR новыми потребителями и эффективным транспортным коридором. Однако появление нового поставщика, SOCAR, в регионе противоречило интересам российского монополиста “Транс-

нефть” и российских нефтяных компаний, поставляющих нефть на НПЗ в Польше, Словакии, Чехии, Венгрии и Германии.

Список литературы

1. Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet sahifəsi (APRİS). Azərbaycan və Polşa prezidentlərinin birgə bəyanatı 2011, 25 iyul <https://president.az/az/articles/view/2862/print> (last access: 22.01.23)
2. Mammadli Sh. Political, economic, and cultural relations between Azerbaijan and Poland (1991-2021), Colloquium-journal, №22 (181), 2023, p. 8-10
3. Patey Mariusz. Projekt Odessa–Brody–Płock–Gdańsk. C zy ma jeszcze szansę na realizację? 01.10.21. <https://abnciepodleglosc.pl/gospodarka/projekt-odessa-brody-plock-gdansk-czy-ma-jeszcze-szanse-na-realizacje/mariusz-patey/1493>
4. Rusiya Polşadan keçəcək kəməyə əngəl törədə bilər. 15 may, 2007, https://www.bbc.com/azeri/news/story/2007/05/070515_poland_oil_repa
5. Rusiya düşmənləri Bakıda birləşdi. 2008, https://musavat.com/news/rusiya-dusmenleri-bakida-birlesdi_42935.html?d=1 (дата обращения 02.05.24)
6. Алиев Н. **Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в XXI веке** Баку, Leterpress, 2010
7. Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы. Под.ред. А.А. Громыко Инс.Европы РАН, Москва, Весь мир, 2014
8. Гончар М. Реверс Одеса – Броды: диверсія проти України та її наслідки. Частина 2., 2013, <http://ua.proua.com/accnt/2005/05/25/143436.html>
9. Гаджиева С.М. Динамика развития торгово-экономических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь. Colloquium-journal. №22, (109), 2021, p. 7-12
10. Дуднік О. Я. Нафтопровід “Одеса-Броды” (2005-2006 РР.): знову реверс чи аверс? Науковий

співробітник Фонду Президентів України Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Національної Академії Наук України, 2010, випуск. 2, p.90-99.

11. Moldovan O. Куди течуть нафтові ріки? Не можна допустити, щоб вони обходили Україну. День, 2006, № 46, p.90-99
12. Мамедов З. В. Энергетическая политика Азербайджана как внешнеполитический ресурс. Воронежский Государственный Университет. Вестник ВГУ, серия: история, политология, социология. 2012. №, p. 123-126
13. Нефтепровод Одесса-Броды: в провальный проект хотят вдохнуть новую жизнь. <https://1prime.ru/20160718/826233912.html> - (дата обращения 02.05.24)
14. Нефтепровод Одесса - Броды может быть успешным только при условии участия в нем России - эксперт Platts. Kazakhstan Today. 20.04.2007
15. Организация Объединённых наций (ООН). Преобразование нашего мира: повестка дня в области развития на период до 2030 года. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых наций от 15 сентября 2015 года. <https://sdgs.un.org/ru/2030agenda> (дата обращения 27.07 2022)
16. Юсубов Ф. Совершенствование торгово-экономического партнерства Белоруси и Азербайджана. Журнал международного права и международных отношений, № 4, 2011, p. 94-102
17. Проекты общих интересов. Зеркало недели, 27 сентября, 2013
18. Сарматия, история проекта. <https://sarmatia.com.pl/history-of-the-project/?lang=en> (дата обращения 12.01.23)
19. Трук О. Одесса-Броды: Два визита – одна цель. Нефть и газ. Профессиональный журнал. 2006, №7, p. 2-3.
20. Нефтепровод Одесса-Броды достроят до Польши. Экономическая правда. 15.10.2013. <https://www.epravda.com.ua/rus/news/2013/10/15/398651/> (дата обращения 24.07 2022)